

RAQAMLI VA INNOVATSION IQTISODIYOT

Oribjonov Abduraxmat Lochinbek o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Iqtisodiyot yo'nalishi Masofaviy ta'lim 1- bosqich 25-05 guruh talabasi

Email: abdurahmatoddi@gmail.com

Axmedov Xusanjon Mamirdjanovich

“IT va ijtimoiy-gumanitar” kafedra professor-o'qituvchi

Email: axmedovxusanjon418@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17996654>

Annotatsiya. Raqamli va innovatsion iqtisodiyot zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo'lib, u axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli hisoblash va raqamli platformalar asosida iqtisodiy faoliyatni tashkil etish va boshqarish jarayonlarini qamrab oladi. Mazkur iqtisodiy modelda innovatsiyalar bilim va texnologiyalarga tayangan holda yaratiladi, ishlab chiqarish samaradorligi oshiriladi hamda xizmatlar sifati yangi bosqichga ko'tariladi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, Innovatsion iqtisodiyot, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, Sun'iy intellekt, Katta ma'lumotlar (Big Data), Bulutli hisoblash, Raqamli platformalar, Innovatsiyalar, Avtomatlashtirilgan biznes jarayonlari

Insoniyat paydo bo'lgandan buyon ular o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy ayirboshlash, shuningdek, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish munosabatlari to'xtovsiz rivojlanish jarayonini boshidan kechirib kelmoqda. Ayniqsa, o'tgan asrning 80-yillaridan bu jarayon yanada shiddat bilan rivojlanib, XXI asrning dastlabki-yillaridan insonlar ko'z o'ngida texnik va texnikaviy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Buning natijasida insoniyat misli ko'rilmagan ijtimoiy-iqtisodiy yutuqlarga erishdi, hayot kechirish shakl va tamoyili sifat va qulaylik jihatidan keskin o'zgardi. Darhaqiqat, XXI asrda texnika va texnologiya'ning bu darajada rivojlanishining asosida insoniyatni iqtisodiy manfaatdorlikka chorlovchi va unga erishtiruvchi asosiy omillardan biri –innovatsion iqtisodiyot yotibdi. Innovatsion iqtisodiyot va innovatsion rivojlanishning mamlakat milliy iqtisodiyoti rivojiga ta'siri, kishilar ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi o'rni xususida to'xtalishdan oldin, uning iqtisodiy mohiyati, shakllanish evolyutsiyasi va amal qilish modellariga alohida to'xtalib o'tish lozim. Chunki, iqtisodiy adabiyotlarda va ilmiy asarlarda –innovatsion iqtisodiyot, –innovatsion rivojlanish, uning rivojlanishi va modellariga nisbatan yagona yondashuv mavjud emas. –Innovatsiya|| so'zi lotinchadan –o'zgartirish yoki –zamonaviylashtirish degan ma'noni anglatadi. Innovatsiyada asosiy e'tibor yangilanishga qaratilgan. Bunday yangilanishlar, agar kishilar mavjud me'yor va qoidalar, standart usullardan voz kechib, butunlay yangi yondashuvlarni qo'llab olgandagina ro'y beradi. –Innovatsiya ancha keng va tarkiban murakkab, mazmunini ochish uchun ko'p tomonlama yondashuvni taqozo etadigan umumiy kategoriya hisoblanadi. Bir tomondan innovatsiya o'zgarishning funksiyasini ya'ni rivojlanishini anglatadi. Shu ma'noda innovatsion jarayon bo'lib, har bir sohada bunday rivojlanish o'zining xususiyatlariga ega bo'ladi. Boshqa tomondan, innovatsiya bu mahsulot, pirovard natija. –Innovatsiya – hayotga tatbiq etilgan va tijoriy qimmatga ega bo'lgan g'oya bo'lib, u yangi talablarni yarata oladi, mavjud talablarni samaraliroq ravishda qondiradi va sarf-xarajatlar hamda amaliyotga tatbiqi natijalarining optimal nisbatida iqtisodiy, informatsion, ekologik, ijtimoiy yoki boshqacha turdagi samara keltiradi. Innovatsion iqtisodiyot – bu tubdan o'zgartirilgan, zamonaviylashtirilgan iqtisodiyot. Uning vujudga kelishinig asosiy sababi, ishlab

chiqarish texnologik usulining rivojlanishi (oddiy kooperatsiya, manifaktura, mashinalashgan ishlab chiqarish). O'zbekistonda innovatsion rivojlanishning nazariyalari, shakllanishi va milliy iqtisodiyot o'sishini ta'minlashdagi imkoniyatlari xususida tadqiqot ishlarini amalga oshirishdan oldin «innovatsiya», «innovatsion iqtisodiyot» va «innovatsion rivojlanish» nazariyalari- 11 ning xalqaro miqyosda o'rganish boshlangan davriga e'tibor qaratish lozim. Chunki, zamonaviy sharoitda innovatsion iqtisodiyot rivojlangan va o'zining tegishli samarasini berayotgan mamlakatlarda «innovatsion iqtisodiyot» va «innovatsion rivojlanish» emas, balki dastlab «innovatsiya»ning nazariy asoslari XX asrning birinchi yarim-yilligida fanga kirib kelgan. Bu davr 1920-1930-yillarga to'g'ri keladi, bundan ko'rinadiki xalqaro miqyosda ham innovatsiya, innovatsion iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish bilan bog'liq nazariyalarni tadqiq qilish unchalik chuqur tarixga ega emas. Bizga tarixdan ma'lumki, O'zbekiston bu davr (1920-1930- yillar)da xo'jalik yuritishning tubdan yangicha bo'lgan xususiy mulk va raqobat mexanizmlarini qat'iy ravishda inkor etadigan tizimga o'tish jarayonini boshidan kechirayotgan edi. Bundan ma'lum bo'ladiki, bu davrda O'zbekistonda «innovatsiya», «innovatsion iqtisodiyot» va «innovatsion rivojlanish»ning nazariy asoslarini tadqiq qilish emas, balki bu to'g'rida so'z yuritish ham mumkin emas edi. Demak, o'z-o'zidan ayon bo'ladiki, O'zbekistonda «innovatsiya», «innovatsion iqtisodiyot» va «innovatsion rivojlanish»ning nazariy asoslari xususida tadqiqot ishlarini amalga oshirish, uni amaliyotga joriy etish bilan bog'liq masalalar mamlakatimizda bozor munosabatlari 1991-yillardan boshlangan. Agar, mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan keyingi 10-yillik davrga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu davrda bozor iqtisodiyotining asosiy tamoyillari va mexanizmlarini amaliyotga joriy etish, tegishli qonunchilik va me'yoriy hujjatlar ba'zasini yaratish bilan bog'liq ishlar amalga oshirilgan. Haqiqatda ham O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tgan 1991- yildan 2000-yilgacha bo'lgan davrda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlarida, ilmiy asarlarda, shuningdek, milliy iqtisodiyotda xo'jalik yuritish tizimini boshqarish bo'yicha qabul qilingan qonunchilik va me'yoriy hujjatlarda «innovatsiya», «innovatsion iqtisodiyot» va «innovatsion rivojlanish»ning nazariy va amaliy masalalariga yetarli darajada e'tibor qaratilmagan. O'tgan vaqt davomida vazirlik faoliyati innovatsion g'oyalari, ishlanmalar va texnologiyalar negizida iqtisodiyotning barcha tarmoq va ijtimoiy sohalarini jadal innovatsion rivojlantirishni ta'minlashga qaratildi. Jumladan, innovatsion g'oya va texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, ularning yanada rivojlanishini ta'minlovchi normativ huquqiy bazani yaratish doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 3 ta farmoni, 11 ta qarori, Vazirlar Mahkamasining 8 ta qarori va 4 ta idoraviy normativ-huquqiy hujjatlari (jami 26 ta) tasdiqlandi. Bular qatorida eng asosiylari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22- yanvardagi PF-5308-son farmoni 3-bandi ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlik tomonidan O'zbekiston Respublikasining «Fan to'g'risida»gi hamda «Innovatsion faoliyat to'g'risida»gi qonun loyihalari ishlab chiqildi. Mazkur qonunlar Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga taqdim etildi. O'zbekistonda innovatsion iqtisodiyot, innovatsion rivojlanish bo'yicha olib borilgan chora-tadbirlar: Mamlakatning intellektual va texnologik salohiyatini oshirishning uzoq muddatli ssenariylari asosida ustuvor soha va tarmoqlarni innovatsion rivojlantirishning kelajakdagi modellarini shakllantirish imkonini beradigan strategik rejalashtirish tizimini yaratish bo'yicha:

1.1. 2018-yil 21-sentabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining –2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion 14 rivojlantirish strategiyasi to'g'risidagi Farmoni

qabul qilindi. Strategiyaning bosh maqsadi inson kapitalini rivojlantirish, 2030- yilgacha Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ta ilg'or mamlakati tarkibiga kirish etib belgilandi.

1.2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7- maydagi PQ-3698-son qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan 39 ta Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari bilan iqtisodiyotni real sektorini rivojlantirish bo'yicha —Yo'l xaritalari ishlab chiqilib hamkorlikda samarali ishlar yo'lga qo'yildi. 20 ga yaqin tashqilotda Innovatsion rivojlanish va novatorlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armalari tashqil etilib, jami 45,46 mlrd. So'm mablag' yo'naltirilgan.

1.3. Venchurga asoslangan moliyalashtirishni joriy etish va innovatsion loyihalarga tadbirkorlik subyektlarining moliyalarini keng jalb qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 24-noyabrda PF-5583-son Farmoni qabul qilindi va innovatsion faoliyatni moliyalashtirishning tubdan yangi tizimi joriy etildi.

1.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019- yil 18-yanvardagi 48-son qarori bilan O'zbekiston Respublikasida 2019 - 2021-yillarda —Aqlli shahar texnologiyalarini joriy etish konsepsiyasi tasdiqlandi. Hozirda ushbu konsepsiya Navoiy, Nurafshon va Mo'ynoq shaharlariga joriy qilinmoqda.

1.5. 2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasida startapekotizimni rivojlantirish bo'yicha ilk bor konsepsiya ishlab chiqildi. Mazkur konsepsiya xavfsizlik Kengashiga kiritildi va O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga axborot berishga tayyorlandi.

Y.Shumpeter innovatsiya atamasini ilmiy muomalaga kiritib, uning o'ziga xos jihatlari yoritib bergani holda, u o'zining —Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi|| (1912y.) asarida o'zgarishlarning beshta tipik ko'rinishini ajratib ko'rsatadi: 1. Iste'molchi hali tanish bo'lmagan yangi mahsulotni yoki avvaldan mavjud bo'lgan mahsulot sifatining yangi darajasini joriy qilish. 2. Ilmiy kashfiyotlarga asoslangan yangi ishlab chiqarish usullarini, mahsulot yoki xomashyoning tijorat maqsadlarida foydalanishning yangi usullarini joriy etish. 3. Bozorning avvaldan mavjud yoki mavjud emasligidan qat'i nazar, muayyan mamlakatning ishlab chiqarish sohasi yoki tarmog'iga kirib borish orqali yangi bozor ochish. 4. Mavjud yoki mavjud emasligi yoki avvaldan yaratilganligiga qaramasdan xomashyo yoki yarim tayyor mahsulotlarning yangi manbalarini qo'lga kiritish. 5. Biror tarmoq yoki sohada iqtisodiy faoliyatni tashqil etish usul va vositalarini o'zgartirish. Xususan bunday o'zgarishlar orqali iqtisodiy faoliyat subyekti bozorda monopol mavqega ega bo'lishi yoki bozordagi o'rnini butkul yo'qotishi ham mumkin. Ishlab chiqarish sohasidagi innovatsiyalar nafaqat ishlab chiqarishdagi texnika va texnologiyalarni sifat jihatdan o'zgartirish bilan, balki tadbirkorning ongli ilmiy faoliyati natijasi hisoblanuvchi ishlab chiqarishni tashqil etish usullarining o'zgartirilishi bilan ham bog'liq. Innovatsiya – bu tadbirkor tomonidan amalga oshiriluvchi ishlab chiqarish omillari va shart-sharoitlarining yangicha birikmasi (kombinatsiyasi)dir. Xalqaro standartlarga muvofiq innovatsiya innovatsion faoliyatning natijasi hisoblanadi va innovatsion faoliyat natijalarining quyidagi ko'rinishlaridan biri sifatida talqin etish mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkimki, raqamli va innovatsion iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. Ushbu iqtisodiyot modeli axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsiyalarni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqaruv jarayonlariga keng joriy etish orqali samaradorlikni oshiradi,

ishbilarmonlik muhiti va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi. Raqamli iqtisodiyot biznes jarayonlarni avtomatlashtirish, elektron savdo va elektron hukumat tizimlarini rivojlantirish orqali resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi, innovatsion iqtisodiyot esa ilmiy-tadqiqot faoliyati va yuqori texnologiyali startaplarni qo'llab-quvvatlash orqali barqaror o'sishga hissa qo'shadi. Shu bilan birga, raqamli va innovatsion iqtisodiyot milliy va global darajada iqtisodiy raqobatni mustahkamlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va jamiyat farovonligini oshirish imkonini beradi. Ushbu jarayonlar davlat, biznes va ilmiy sohalarning samarali hamkorligini talab qiladi, shuningdek, texnologik rivojlanish va kreativ fikrlashni rag'batlantirishga asoslanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shvab, K. (2016). *To'rtinchi sanoat inqilobi*. Jahon Iqtisodiy Forumi.
2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *Ikkinchi mashina davri: Ish, taraqqiyot va farovonlik zamonida ilg'or texnologiyalar*. W.W. Norton & Company.
3. Tapskott, D., & Tapskott, A. (2016). *Blokcheyn inqilobi: Bitcoin ortidagi texnologiya pul, biznes va dunyoni qanday o'zgartiradi*. Portfolio.
4. OECD (2020). *Raqamli transformatsiyani o'lchash: Kelajak uchun yo'l xaritasi*. OECD Nashriyoti.